

VASIYATNOMALARNI NOTARIAL TASDIQLASH SHARTLARI VA AHAMIYATI

Ibratova Feruza Boboqulovna

Toshkent davlat yuridik universiteti
professori, yuridik fanlar doktori

Jumanazarova Mohichehra Abdusalom qizi

Toshkent avlat yuridik universiteti
Sirtqi va magistratura fakulteti talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10152925>

Annotatsiya

Ushbu maqolada vasiyatnoma nima ekanligi, qanday yozilishi, vasiyat qilayotgan fuqaro haq-huquqlari va merosxo'r haqida batafsil yoritilgan.

Kalit so'zlar: vasiyatnoma, yozma vasiyat, merosxo'r, jismoniy shaxs, yuridik shaxs, gospitalar, boshqa statsionar davolash maskanlari, tasdiqlangan vasiyatnomalari, qidiruv ekspeditsiyalari, mol-mulk huquqi.

Vasiyatnoma – yozma vasiyat bo'lib, fuqaroning o'ziga tegishli mol-mulki yoki bu mol-mulkka nisbatan huquqi vafot etgan taqdirda tasarruf etilishiga doir xohish-irodasi ifodalangan hujjat¹. O'zbekiston Respublikasi FK 1120-moddasiga binoan, fuqaro o'zining barcha mol-mulkini yoki uning muayyan qismini qonun bo'yicha merosxo'rlar doirasiga kiradigan, shuningdek kirmaydigan bir yoki bir necha shaxsga, shu bilan birga yuridik shaxslarga, davlatga yoki fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlariga vasiyat qilishi mumkin. Bu haqdagi vasiyatnoma qonunga muvofiq, shaxsan tuzilishi lozim, uning vakil orqali tuzilishiga yo'l qo'yilmaydi. Vasiyatnoma yozilgan joyi va vaqti ko'rsatilgan holda yozma shaklda tuzilishi vasiyat qiluvchining o'z qo'li bilan imzolanishi, notarial tasdiqlangan bo'lishi zarur². Agar vasiyat qiluvchi jismoniy nuqsonlari, kasalligi yoki savodsizligi tufayli vasiyatnomani o'z qo'li bilan imzolay olmasa, uning iltimosiga binoan notarius yoki qonunga muvofiq vasiyatnomani tasdiqlaydigan boshqa shaxs hozir bo'lganida vasiyat qiluvchi o'z qo'li bilan imzolay olmaganligining sabablari ko'rsatilgan holda vasiyatnomaga boshqa shaxs imzo qo'yishi mumkin. Vasiyatnomaga oid qonun-qoidalar O'zbekiston Respublikasi FK (1120-1131-moddalar)da belgilangan.

Notarial xizmatning soddalashtirilgan tavsifi:
Fuqaroning o'ziga tegishli mol-mulkni yoki bu mol-mulkka nisbatan

¹ Копьев А. В. Завещание и правомочия завещателя по наследственному праву Российской Федерации : дис. – Волгоград : Дис.... канд. юрид. наук, 2006.

² Родионова О. М. Гражданско-правовая сущность совместного завещания супругов //Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2019. – №. 5 (130). – С. 99-103.

huquqini vafot etgan taqdirda tasarruf etish xususidagi xohish-irodasi vasiyat deb e'tirof qilinadi.

Xizmatni olish uchun zarur bo'lgan ho'jjatlar ro'yxati, nusxalari soni va asl hujjatlarni taqdim etish zarurligi ko'rsatilgan.

Fuqarolarning shaxsi quyidagi hujjatlarga asosan aniqlanadi:

1. O'zbekiston fuqarolarining shaxsi — O'zbekiston Respublikasi fuqarosining pasporti;

Harbiy xizmatchilarning shaxsi — harbiy qismlar va harbiy muassasalar qo'mondonligi tomonidan beriladigan shaxsiy guvohnomalar yoki harbiy biletlar (harbiy xizmatga majbur fuqarolarning harbiy bileti bundan mustasno);

Chet el fuqarolarining shaxsi — ularning milliy pasporti (qonun hujjatlariga muvofiq chet el fuqarolari tegishli ichki ishlar organlari tomonidan ro'yxatga olinishi lozim) yoki O'zbekiston Respublikasida yashash guvohnomasi yoxud diplomatik pasporti yoki O'zbekiston Respublikasida akkreditatsiya qilinganligini tasdiqlovchi akkreditatsiya kartochkasi;

Fuqaroligi bo'lmagan shaxs uchun — O'zbekiston Respublikasida yashash guvohnomasi.

2. Merosxo'r to'grisida ma'lumotlar (jismoniy shaxs: Familiya, Ism, Otasini ismi va tug'ilgan sanasi; yuridik shaxslar: identifikatsion ma'lumotlari, yuridik shaxsning nomi va shakli, ro'yxatdan o'tgan davlati).

Notarial harakatni ishtirokchilari:

Bir taraf: Vasiyat qiluvchi

Xizmatni olish muddati: 20 daqiqagacha

Xizmatni olishning yakuniy natijasi: Vasiyatnoma

Oramizda hali ota yoki onasining qabri sovumay turib, meros talashadigan, murosaga kelolmay yuzko'rmas bo'lib ketadigan aka-ukalar, opa-singillar ham uchrab turadi. Bunday noxushliklar ro'y bermasligi esa ko'p jihatdan ota-onaga bog'liq. Agar ular hayotlik chog'ida vasiyatnoma yozib qoldirsa, meros masalasida mojaro kelib chiqmaydi.

Qonun nuqtai nazaridan fuqaroning o'ziga tegishli mol-mulkni yoki bu mol-mulkka nisbatan huquqni vafot etgan taqdirda tasarruf etish xususidagi xohish-irodasi vasiyat deb e'tirof etiladi. Vasiyatnomaning vakil orqali tuzilishiga yo'l qo'yilmaydi. U yozilgan joyi va vaqti ko'rsatilgan holda yozma shaklda shaxsan tuziladi. Notarial tasdiqlangan va ularga tenglashtirilgan vasiyatnomalar yozma shaklda tuzilgan sanaladi³.

³ Ibratova F. TERMS IN CIVIL LAW AND THEIR APPLICATION IN LEGAL PROTECTION OF CITIZENS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.

Vasiyat qiluvchi fuqarolik salohiyatiga to'liq ega bo'lishi, ya'ni o'z xatti-harakatlarining ahamiyatini tushunishi va ularni boshqara olishi lozim. Shuningdek, vasiyatnoma matni vasiyat qiluvchi tomonidan yozilib, notariusga shaxsan taqdim etilgan yoki uning so'zlaridan notarius yozib olgan bo'lishi kerak. Notarius bu hujjatni tasdiqlash chog'ida vasiyat qiluvchidan uning vasiyat qilinayotgan mol-mulkka bo'lgan huquqini isbotlovchi hujjatlarni talab qilish huquqiga ega emas.

Yozma vasiyatnoma vasiyat qiluvchining o'z qo'li bilan imzolanishi, ismi, familiyasi va otasining ismi to'liq yozilishi, shuningdek, yozilgan joyi va vaqti ko'rsatilishi shart. Uni tasdiqlashda vasiyat qiluvchining iltimosiga binoan guvohlar ishtirok etishlari mumkin. Ayni holatda vasiyatnomaning har ikki nusxasiga bu haqda yozib qo'yiladi.

Vasiyat notarius tomonidan yozib olingan taqdirda vasiyat qiluvchi vasiyatnomani imzolashtan oldin uning matnini notarius oldida to'liq o'qib chiqishi lozim. Agar u jismoniy nuqsoni, kasalligi yoki savodsizligi tufayli vasiyatnomani shaxsan o'qiy olmasa, matnini notarius o'qib eshittiradi. So'ngra buni vasiyatnomada qayd etib, vasiyat qiluvchi vasiyatnomani shaxsan o'qiy olmagani sabablarini ko'rsatadi⁴. Agar vasiyat qiluvchi jismoniy nuqsoni, kasalligi yoki savodsizligi tufayli vasiyatnomani o'z qo'li bilan imzolay olmasa, uning iltimosiga binoan notarius yoki qonunga muvofiq vasiyatnomani tasdiqlaydigan boshqa shaxs hozir bo'lganida vasiyat qiluvchi o'z qo'li bilan imzolay olmaganining sabablarini ko'rsatgan holda vasiyatnomaga boshqa shaxs imzo qo'yishi mumkin.

Quyidagilar vasiyat qiluvchining o'rniga vasiyatnomani imzolashi mumkin emas:

- notarius yoki vasiyatnomani tasdiqlovchi boshqa shaxs;
- vasiyatnoma kimning foydasiga tuzilgan yoki kimga nisbatan vasiyat majburiyati yuklatilgan bo'lsa, o'sha shaxs, uning eri (xotini), bolalari, ota-onasi, nevaralari va chevaralari, shuningdek vasiyat qiluvchining qonun bo'yicha merosxo'rlari;
- to'liq muomala layoqatiga ega bo'lmagan fuqarolar⁵;
- savodsizlar va vasiyatnomani o'qiy olmaydigan boshqa shaxslar;
- yolg'on guvohlik berganlik uchun muqaddam sudlangan shaxslar.

⁴ Крашенинников П. Наследственное право (Включая наследственные фонды, наследственные договоры и совместные завещания). – Litres, 2022.

⁵ Ibratova F., Ahadova M., Rozmetova A. APPLIED JURISPRUDENCE //Editorial team. – 2021. – №. 2021. – С. 45.

Quyidagi vasiyatnomalar notarial tasdiqlangan vasiyatnomalarga tenglashtiriladi:

1) shifoxonalar, gospitallar, boshqa statsionar davolash muassasalarida davolanayotgan yoki qariyalar va nogironlar uylarida yashab turgan fuqarolarning ana shu shifoxonalar, gospitallar va boshqa davolash muassasalarining bosh vrachlari, ularning davolash ishlari bo'yicha o'rinbosarlari yoki navbatchi vrachlari, shuningdek gospitallarning boshliqlari, qariyalar va nogironlar uylarining direktorlari yoki bosh vrachlari tomonidan tasdiqlangan vasiyatnomalari;

2) fuqarolarning O'zbekiston bayrog'i ostidagi kemalarda suzib yurgan vaqtidagi ana shu kemalarning kapitanlari tomonidan tasdiqlangan vasiyatnomalari;

3) qidiruv ekspeditsiyalari yoki shu kabi boshqa ekspeditsiyalardagi fuqarolarning ana shu ekspeditsiyalar boshliqlari tomonidan tasdiqlangan vasiyatnomalari⁶;

4) harbiy xizmatchilarning, notariuslar bo'lmagan yerlarda joylashgan harbiy qismlarda esa bu qismlarda ishlayotgan harbiy bo'lmagan fuqarolar, ularning oila a'zolari va harbiy xizmatchilar oila a'zolarining ham harbiy qismlarning komandirlari tomonidan tasdiqlangan vasiyatnomalari⁷;

5) ozodlikdan mahrum etish joylarida yoki qamoqda saqlanayotgan shaxslarning tegishli muassasalar boshliqlari tomonidan tasdiqlangan vasiyatnomalari;

6) notarius bo'lmagan aholi punktlarida yashayotgan shaxslarning qonunga muvofiq notarial harakatlarni amalga oshirish huquqiga ega bo'lgan mansabdor shaxslar tomonidan tasdiqlangan vasiyatnomalari⁸.

Vasiyat qiluvchining xohishi bilan vasiyatnoma notarius tomonidan uning mazmuni bilan tanishib chiqilmasdan ham (maxfiy vasiyatnoma) tasdiqlanadi. Maxfiy vasiyatnomani vasiyat qiluvchi haqiqiy sanalmaslik xavfi ostida o'z qo'li bilan yozishi va imzolashi lozim. So'ngra vasiyatnoma ikki guvoh va notarius ishtirokida xatjildga solinadi va xatjild yelimlanadi. Guvohlar o'z familiyasi, ismi, otasining ismini va doimiy turarjoyini ko'rsatgan holda xatjildga qo'l qo'yadilar. Guvohlar imzolagan xatjild ularning va notariusning ishtirokida boshqa xatjildga

⁶ Деханов С. А. От завещания к наследственному договору //Нотариус. – 2018. – №. 6. – С. 37-40.

⁷ Бабакуловна ИФ РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПРИНЦИПА ДОБРОВОЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ МЕДИАЦИИ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ //Междисциплинарная конференция молодых ученых в области социальных наук (США). – 2021. – С. 308-315.

⁸ Винавер М. М. Дарение и завещание (страница из истории кодификации) //Вестник гражданского права. – 2014. – Т. 14. – №. 5. – С. 174-125.

solinadi va bu xatjild ham yelimlanadi, unga notarius tasdiqlash ustxatini yozib qo'yadi⁹.

Qonunchilikka ko'ra, vasiyat qiluvchi merosxo'rlardan istagan kishisini hech qanday izohsiz merosxor qilishi va merosdan mahrum qilishga haqli.

Meros qoldiruvchi vasiyatnoma tuzilganidan keyin uni istagan paytda bekor qilishi va o'zgartirishi mumkin¹⁰.

Vasiyatnoma yozma shaklda joyi va vaqti ko'rsatilib tuziladi. Vasiyatnoma shaxsan tuziladi, uni vakil orqali tuzish mumkin emas. Yozma shakldagi vasiyatnoma vasiyat qiluvchining o'z qo'li bilan imzolanishi lozim.

Vasiyatnoma tuzish tartibi qanday? Adliya boshqarmasida tashkil etilgan seminarda mavzu muhokamalar markazida bo'ldi.

Vasiyatnoma yozilgan joyi va vaqti ko'rsatilgan holda yozma shaklda tuzilishi, vasiyat qiluvchining o'z qo'li bilan imzolanishi, notarial tasdiqlangan bo'lpshi zarur. Agar vasiyat qiluvchi jismoniy nuqsonlari, kasalligi yoki savodsizligi tufayli Vasiyatnomani o'z qo'li bilan imzolay olmasa, uning iltimosiga binoan notarius yoki qonunga muvofiq Vasiyatnomani tasdiqlaydigan boshqa shaxs hozir bo'lganida, vasiyat qiluvchi o'z qo'li bilan imzolay olmaganligining sabablari ko'rsatilgan holda Vasiyatnomaga boshqa shaxs imzo qo'yishi mumkin.

Vasiyat mavjud bo'lmasa yoki vasiyat barcha merosni taqsimlamasa, qonun bo'yicha vorislik qo'llaniladi¹¹.

Vasiyat va qonun bo'yicha vorislar sifatida meros ochilganda hayot bo'lgan shaxslar, meros qoldiruvchi hayotligida homila hoida bo'lib, meros ochilgandan so'ng tirik tug'ilgan bolalar bo'lishi mumkin.

Meros ochilganda meros qoldiruvchiga tegishli bo'lgan, uning o'limidan keyin ham bekor bo'lmaydigan barcha huquq va majburiyatlar meros tarkibiga kiradi¹².

Quyidagilar meros qoldiruvchining shaxsi bilan bog'liq huquq va majburiyatlar hisoblanadi hamda meros tarkibiga kirmaydi:

- tijorat tashkilotlari va boshqa tashkilotlarga a'zolik, ularda ishtirok etish huquqlari;
- hayotga yoki sog'liqqa yetkazilgan zarar uchun tovon undirish;
- aliment huquqlari va majburiyatlari;

⁹ Babakulovna I. F., Abdurazzakovna T. T. Ibratova FB, Tashbaeva TA Mediation agreement on a labor dispute: theory and practice //Editorial team. – 2021. – T. 2021. – C. 45.

¹⁰ Герасимов Е. В. Совместное завещание супругов: вопросы толкования и применения //Тенденции развития науки и образования. – 2020. – №. 58-6. – С. 21-23.

¹¹ Ibratova F. B. et al. Special features of modern legal systems: cases and collisions. – 2017.

¹² Сараев А. Г. О правовой природе завещания //Наследственное право. – 2013. – №. 2. – С. 24-28.

- pensiya, nafaqa va boshqa to'lovlar olish huquqi;
- shaxsiy nomulkiy huquqlar.

Meros qoldiruvchining shaxsiy nomulkiy huquqlari va boshqa nomoddiy boylıkları merosxo'rlar tomonidan himoya qilinishi mumkin.

Umumiy mulk ishtirokchisi o'lsa uning ulushi ajratiladi. Umumiy birgalikdagi mulk ishtirokchisi umumiy mol-mulkka bo'lgan huquqdagi o'z ulushini vasiyat qilishi mumkin.

Meros fuqaro o'lganidan yoki u sud tomonidan vafot etgan deb e'lon qilingandan keyin ochiladi.

Meros qoldiruvchining oxirgi doimiy yashab turgan joyi merosning ochilish joyi hisoblanadi. Meros qoldiruvchini yoki merosxo'rlardan birortasini qasddan o'ldirgan yoki ularning hayotiga suiqasd qilgan, shuningdek meros qoldiruvchiga meros qoldirish vaqtida ta'sir o'tkazgan shaxslar vasiyat bo'yicha ham, qonun bo'yicha ham meros olish huquqidan mahrum qilinadi¹³.

Fuqaro mol-mulkini u vafot etgandan keyin kimgadur qoldirish haqidagi xohish-irodasi vasiyat hisoblanadi. Vasiyatnoma shaxsan tuziladi, vasiyatnomani vakil orqali tuzish mumkin emas. Vasiyat qiluvchi merosxo'rlardan istaganini hech qanday izohsiz merosdan mahrum qilishga haqli. Meros qoldiruvchi vasiyatnoma tuzilganidan keyin uni istagan paytda bekor qilishi va o'zgartirishi mumkin. Vasiyatnoma yozma shaklda joyi va vaqti ko'rsatilib tuziladi.

Yozma shakldagi vasiyatnoma vasiyat qiluvchining o'z qo'li bilan imzolanishi lozim. Notarial tasdiqlangan vasiyatnoma vasiyat qiluvchi tomonidan yozilgan yoki uning so'zlaridan notarius tomonidan yozib olingan bo'lishi lozim¹⁴.

Quyidagi vasiyatnomalar notarial tasdiqlangan vasiyatnomalarga tenglashtiriladi:

- kasalxonalar, gospitallar, boshqa statsionar davolash muassasalarida davolanayotgan yoki keksalar va nogironlar uchun internat uylarida yashab turgan fuqarolarning ana shu kasalxonalar, gospitallar va muassasalarning bosh vrachlari, ularning o'rinbosarlari yoki navbatchi vrachlari, gospitallarning boshliqlari, internat uylarning direktorlari yoki bosh vrachlari tomonidan tasdiqlangan vasiyatnomalar;

¹³ Ibratova F. Foreign Practice of Use of Mediation on Collective Labor Disputes //American Journal of Social and Humanitarian Research. – 2022. – T. 3. – №. 10. – С. 57-62.

¹⁴ Каймакова Е. В. Совместное завещание супругов: сравнительно-правовой анализ российской и зарубежной моделей //Наследственное право. – 2020. – №. 1. – С. 35-38.

- fuqarolar O‘zbekiston bayrog‘i ostidagi kemalarda suzib yurganda kema kapitanlari tomonidan tasdiqlangan vasiyatnomalar;
- qidiruv ekspeditsiyalaridagi fuqarolarning ana shu ekspeditsiyalar boshliqlari tomonidan tasdiqlangan vasiyatnomalari;
- harbiy xizmatchilarning komandirlar tomonidan tasdiqlangan vasiyatnomalari;
- ozodlikdan mahrum etish joylarida yoki qamoqda saqlanayotgan shaxslarning muassasalar boshliqlari tomonidan tasdiqlangan vasiyatnomalari;
- notarius bo‘lmagan hududda notarial harakatlarni amalga oshirish huquqiga ega shaxslar tomonidan tasdiqlangan vasiyatnomalar.

Notarius, vasiyatnomani tasdiqlovchi boshqa mansabdor shaxslar meros ochilguncha vasiyatnomaga oid ma‘lumotlarni oshkor qilishi mumkin emas.

Tegishli shaklda tuzilmagan vasiyatnoma haqiqiy emas¹⁵.

Vasiyat qiluvchi vasiyatnomaning ijro etilishini vasiyatnomada ko‘rsatgan, merosxo‘r hisoblanmaydigan shaxsga topshirishi mumkin. Bu shaxsning vasiyatnomaning ijro etuvchisi bo‘lishga roziligi uning o‘z qo‘li bilan vasiyatnomaga yozgan ustxatida yoki vasiyatnomaga ilova qilingan arizasida aks ettirilishi lozim.

Merosxo‘rlar o‘zaro kelishib, vasiyatnomaning ijrosini merosxo‘rlardan biriga yoxud boshqa shaxsga topshirishga haqlidirlar. Bunday kelishuvga erishilmaganda, vasiyatnomani ijro etuvchi bir yoki bir necha merosxo‘rning talabi bilan sud tomonidan tayinlanishi mumkin¹⁶.

Vasiyatnoma bo‘lmaganida qonun bo‘yicha vorislik asosida meros taqsimlanadi.

Meros qoldiruvchining bolalari, eri (xotini) va ota-onasi (farzandlikka oluvchilar) teng ulushlarda qonun bo‘yicha birinchi navbatdagi vorislik huquqiga ega.

Meros qoldiruvchining tug‘ishgan hamda ona (ota) bir ota (ona) boshqa aka-ukalari va opa-singillari, shuningdek uning ham ota, ham ona tarafdin bobosi va buvisi teng ulushlarda qonun bo‘yicha ikkinchi navbatdagi vorislik huquqiga ega¹⁷.

Meros qoldiruvchining tug‘ishgan amakisi, tog‘asi, ammasi va xolasi teng ulushlarda qonun bo‘yicha uchinchi navbatdagi vorislik huquqiga ega.

¹⁵ Omonboy O., Feruza I. Okyulov O., Ibratova F. Legal issues mediation as an alternative method for settlement of disputes //Editorial team. – C. 14.

¹⁶ Ibratova F., Ahadova M., Rozmetova A. APPLIED JURISPRUDENCE//Editorial team,(2021).–2021.

¹⁷ Babakulovna I. F. Ibratova FB, Yerkebayeva Zh. A. Mediation as an alternative way to resolution of economic disputes //Editorial team.

ITALY

ITALY

Qonun bo'yicha merosxo'r meros ochilgunga qadar o'lsa, unga tegishli ulush uning avlodlariga o'tadi¹⁸.

Meros qoldiruvchining vafotiga qadar kamida bir yil uning qaramog'ida bo'lgan va u bilan birgalikda yashagan mehnatga qobiliyatsiz shaxslar qonun bo'yicha merosxo'rlar jumlasiga kiradi.

Meros qoldiruvchining voyaga yetmagan yoki mehnatga qobiliyatsiz bolalari, shu jumladan farzandlikka olgan bolalari, shuningdek mehnatga qobiliyatsiz eri (xotini) va ota-onasi, shu jumladan uni farzandlikka olganlar, vasiyatnomaning mazmunidan qat'i nazar, qonun bo'yicha voris bo'lganlarida ulardan har biriga tegishi lozim bo'lgan ulushning kamida yarmini (majburiy ulush) meros qilib oladilar.

Meros ochilgan joydagi notarius merosxo'rning iltimosiga ko'ra unga merosga bo'lgan huquqi to'g'risida guvohnoma berishi shart¹⁹.

Merosga bo'lgan huquq to'g'risidagi guvohnoma meros ochilgan kundan 6 oy o'tganidan keyin beriladi.

Merosxo'r meros ochilgan kundan e'tiboran istalgan vaqtda merosdan voz kechishga haqli.

Meros vorislar o'rtasida taqsimlanishidan oldin meros qoldiruvchining zarur xarajatlari, dafn etish xarajatlari, merosni egallash bilan bog'liq harajatlar qoplanishi kerak²⁰.

Xususan, "Qur'oni karim"da "Birovingizga o'lim kelgan paytda agar u o'zidan keyin mol-dunyo qoldirayotgan bo'lsa, adolat-to'g'rilik bilan ota-onaga, qarindosh-urug'ga vasiyat qilishi farz etiladi", deb qayd qilingan.

Ota-ona vafotidan keyin tug'ishgan qarindoshlarning meros talashishi qadriyatlarimizga xos bo'lmasada, amaliyotda vorislar o'rtasida ko'plab nizolar uchrayotganligi, afsuski, haqiqat.

Vasiyatnoma qoldirilmagan holatda merosxo'rlar ortasida mol-mulkni bo'lishda nizo bo'lmasligi ham mumkin. Biroq, merosxo'rlar o'tasida nizo kelib chiqmasligiga ham hech kim, hech qachon kafolat berolmaydi.

Shu o'rinda aytish mumkinki, vasiyatnoma– fuqorolar o'z mulkini vafotidan keyingi taqdirini o'z xohish-irodasi bo'yicha tasarruf qilishining yagona usulidir. Amaldagi qonunchilikka ko'ra vasiyatnoma yozilgan joyi va vaqti ko'rsatilgan holda yozma shaklda tuzilishi lozim. Notarial tasdiqlangan vasiyatnomalar

¹⁸ Тарасова И. Н. Понятие и значение формы завещания в российском гражданском праве //Наследственное право. – 2014. – №. 3. – С. 35-38.

¹⁹ Бабакуловна И.Ф. Медиация как альтернативный способ разрешения экономических споров. – 2023.

²⁰ Чиркаев С. А. Завещание как сделка и основание наследования //Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2017. – №. 5 (118). – С. 140-148.

hamda notarial tasdiqlangan vasiyatnomalarga tenglashtirilgan vasiyatnomalar yozma shaklda tuzilgan hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Копьев А. В. Завещание и правомочия завещателя по наследственному праву Российской Федерации : дис. – Волгоград : Дис.... канд. юрид. наук, 2006.
2. Родионова О. М. Гражданско-правовая сущность совместного завещания супругов //Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2019. – №. 5 (130). – С. 99-103.
3. Ibratova F. TERMS IN CIVIL LAW AND THEIR APPLICATION IN LEGAL PROTECTION OF CITIZENS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.
4. Крашенинников П. Наследственное право (Включая наследственные фонды, наследственные договоры и совместные завещания). – Litres, 2022.
5. Ibratova F., Ahadova M., Rozmetova A. APPLIED JURISPRUDENCE //Editorial team. – 2021. – №. 2021. – С. 45.
6. Деханов С. А. От завещания к наследственному договору //Нотариус. – 2018. – №. 6. – С. 37-40.
7. Бабакуловна ИФ РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПРИНЦИПА ДОБРОВОЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ МЕДИАЦИИ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ //Междисциплинарная конференция молодых ученых в области социальных наук (США). – 2021. – С. 308-315.
8. Винавер М. М. Дарение и завещание (страница из истории кодификации) //Вестник гражданского права. – 2014. – Т. 14. – №. 5. – С. 174-125.
9. Babakulovna I. F., Abdurazzakovna T. T. Ibratova FB, Tashbaeva TA Mediation agreement on a labor dispute: theory and practice //Editorial team. – 2021. – Т. 2021. – С. 45.
10. Герасимов Е. В. Совместное завещание супругов: вопросы толкования и применения //Тенденции развития науки и образования. – 2020. – №. 58-6. – С. 21-23.
11. Ibratova F. B. et al. Special features of modern legal systems: cases and collisions. – 2017.
12. Сараев А. Г. О правовой природе завещания //Наследственное право. – 2013. – №. 2. – С. 24-28.
13. Ibratova F. Foreign Practice of Use of Mediation on Collective Labor Disputes //American Journal of Social and Humanitarian Research. – 2022. – Т. 3. – №. 10. – С. 57-62.

14. Каймакова Е. В. Совместное завещание супругов: сравнительно-правовой анализ российской и зарубежной моделей //Наследственное право. – 2020. – №. 1. – С. 35-38.
15. Omonboy O., Feruza I. Okyulov O., Ibratova F. Legal issues mediation as an alternative method for settlement of disputes //Editorial team. – С. 14.
16. Ibratova F., Ahadova M., Rozmetova A. APPLIED JURISPRUDENCE//Editorial team,(2021).-2021.
17. Babakulovna I. F. Ibratova FB, Yerkebayeva Zh. A. Mediation as an alternative way to resolution of economic disputes //Editorial team.
18. Тарасова И. Н. Понятие и значение формы завещания в российском гражданском праве //Наследственное право. – 2014. – №. 3. – С. 35-38.
19. Бабакуловна И.Ф. Медиация как альтернативный способ разрешения экономических споров. – 2023.
20. Чиркаев С. А. Завещание как сделка и основание наследования //Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2017. – №. 5 (118). – С. 140-148.

